

Психологическая типологизация языковой личности и формирование коммуникативной компетенции будущего преподавателя иностранного языка

О. А. ГОРБАЧЕВА, Е. П. САВЧЕНКО, Е. Ю. ХАРИТОНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переориентации современного образования на личностно-ориентированные модели обучения. *Цель исследования* заключается в подготовке и теоретическом обосновании авторской методики применения психологической типологизации личности для формирования профессионально-коммуникативной компетенции студентов-педагогов в языковом вузе. В ходе разработки модели проведена категоризация студентов на основе их психологических черт, выявленных путем тестирования. Вынесенные на апробацию компоненты направлены на индивидуализацию процесса обучения и максимальное вовлечение обучающихся.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 98 студентов 4 и 5 курсов лингвистического факультета Государственного университета просвещения (Российская Федерация). Языковые характеристики студентов были выявлены на основании концепции А.Ю. Большой. Первый этап представлял собой анкетирование и проведение опроса-саморефлексии; второй этап включал в себя написание эссе и анализ полученных данных.

Результаты исследования. В результате эксперимента, проведенного в два этапа (составление языкового портрета студента-преподавателя иностранного языка с целью системного описания коммуникативных характеристик будущих преподавателей иностранного языка с учетом психологической типологии личности и выявление особенностей речи на грамматическом, лексическом и стилистическом уровнях) было выявлено, что выбор профессии преподавателя иностранного языка обусловлен несколькими факторами (нравится профессия учителя (36%); выбор родителей (6%); склонность к иностранным языкам (58%). Также на втором этапе исследования были выявлены индивидуальные речевые особенности испытуемых и установлена степень сформированности их профессионально-коммуникативной компетенции.

Заключение. Результаты исследования имеют значение как для теоретической, так и для практической базы исследований в сфере высшего лингвистического (педагогического) образования. Эмпирическая составляющая исследования представляет неоспоримую актуальность в свете необходимости разработок и применения индивидуально-личностных принципов в образовании. В перспективе представляется возможным внести изменения в структуру и содержание образовательных программ будущих учителей иностранного языка, что отвечает задачам, поставленным перед вузами на государственном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическое образование, лингвистическое образование, компетентность, профессионально-коммуникативная компетенция, типология языковых личностей

Для цитирования: Горбачева О. А., Савченко Е. П., Харитонова Е. Ю. Психологическая типологизация языковой личности и формирование коммуникативной компетенции будущего преподавателя иностранного языка // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 511–527. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.32>

Поступила: 12.10.2024 | Одобрена: 13.01.2025 | Опубликовано: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Psychological typologization of linguistic personality and formation of communicative competence of a future foreign language teacher

O.A. GORBACHEVA, E.P. SAVCHENKO, E.YU. KHARITONOVA

ABSTRACT

Introduction. The relevance of the research is conditioned by the necessity of reorientation of modern education to personality-oriented models of teaching. *The aim of the study* is to prepare and theoretically substantiate the author's methodology of applying psychological typologization of personality for the formation of professional-communicative competence of student-teachers in a language university. During the development of the model, students were categorized on the basis of their psychological traits revealed by testing. The components put out for approbation are aimed at individualization of the learning process and maximum involvement of students.

Materials and methods. The study involved 98 4th and 5th year students of the Linguistic Faculty of the State University of Education. The identification of the language characteristics of the students was based on the theory suggested by of A.Y. Bolshova. During the first part of the experiment the participants were to complete a questionnaire and do a self-reflection survey; the second stage included writing an essay and analyzing the data obtained.

Results of the study. As a result of the experiment, divided by the authors into two stages (compilation of a language portrait of a student-teacher of a foreign language in order to systematically describe the communicative characteristics of future teachers of a foreign language taking into account the psychological typology of personality and identification of speech features at the grammatical, lexical and stylistic levels) it was revealed that the choice of the profession of a foreign language teacher is conditioned by several factors (liking the profession of a teacher (36%); choice of parents (6%); aptitude for foreign languages (6%). Also at the second stage of the research the individual speech peculiarities of the subjects were revealed and the degree of formation of their professional-communicative competence was established.

Conclusion. The results of the study are of significance for both theoretical and practical basis of research in the sphere of higher linguistic (pedagogical) education. The empirical component of the study, is of undeniable relevance in light of the need to develop and apply individual-personal principles in education. In the future, it seems possible to make changes in the structure and content of educational programs of future foreign language teachers, which meets the tasks set for universities at the state level.

KEYWORDS

teacher education, linguistic education, competence, professional-communicative competence, typology of linguistic personalities

For Citation: Gorbacheva, O. A., Savchenko, E. P., & Kharitonova, E. Yu. (2025). Psychological typologization of linguistic personality and formation of communicative competence of a future foreign language teacher. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 511–527. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.32>

Received: 12 October 2024 | Approved: 13 January 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Качественное образование – одна из 17 Глобальных целей ООН, которые и составляют «Повестку дня по целям устойчивого развития до 2023 года» [35], практическая разработка, анализ и реализация этих целей осуществляется в рамках ЮНЕСКО [38] как основного органа системы ООН, отвечающего за вопросы развития образования в современном мире. Анализ документов ЮНЕСКО показывает, что в процессе становления гибкой системы высшего образования ключевую роль должны сыграть не традиционные методы и модели обучения, но новые, современные [35], способствующие не просто формированию жестких, профессиональных компетенций обучающихся, а формированию профессионала, готового отвечать на современные вызовы, оперативно реагировать и решать поставленные задачи, способные решать «определенную область проблем» [11, с. 6], осознавая свои «сильные и слабые стороны» [24].

Так, актуальность исследования определяется острой необходимостью подготовки высококвалифицированных кадров в сфере образования и науки, где, несмотря на разнообразие и многогранность имеющихся исследований, посвященных формированию профессионально-коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка, наблюдается достаточно низкий уровень разработанности методик, направленных на формирование коммуникативной компетенции, дефицит теоретических разработок, апробированных в лингвистических вузах, явная кратковременность производственных (педагогических) практик, анализ которых и дает представление о сформированности профессионально-педагогических компетенций.

Следует отметить, что в современных работах личностно-ориентированное образование рассматривается достаточно узко: учет некоторых особенностей обучающихся: ценностно-целевых [31] и предметно-профессиональных ориентаций [22], склонностей и способностей [27], знаний и умений и др. Студентам даются рекомендации в соответствии с их индивидуальными особенностями по изучению учебного курса на занятия и самостоятельно [26; 30].

Индивидуализация или персонализация [28] учебного процесса предполагает создание не создание индивидуально образовательной программы, но адаптацию «существующих материалов в рамках целостной системы», стимулирующих учащихся к развитию своих способностей [32].

Так, целью исследования становится разработка и апробация авторской методики применения психологической типологизации личности для формирования профессионально-коммуникативной компетенции студентов-педагогов в языковом вузе. В ходе разработки модели предполагается проведение категоризация студентов на основе их психологических черт, выявленных путем тестирования. Вынесенные на апробацию компоненты направлены на индивидуализацию процесса обучения и максимальное вовлечение обучающихся в учебный процесс.

Гипотезой нашего исследования служит предположение о том, что профессиональное формирование будущих учителей иностранного языка возможно лишь при реализации нескольких факторов, таких как:

1. изучение и применение методики психологической типологизации при выборе средств и методов обучения иностранному языку в вузе;
2. учет существующих методических концепций формирования коммуникативной компетенции будущих преподавателей иностранного языка;
3. разработка методических рекомендаций для формирования и совершенствования коммуникативных навыков с опорой на тип языковой личности.

Построение типологии предметной области представляет собой закономерный процесс научно-гно знания. Типология, с одной стороны, систематизирует уже имеющиеся знания, с другой стороны, задает общие направления дальнейшего исследования [9, с. 18]. Попытки построения различных типологий, в том числе и типологий личностей, предпринимались еще в Древней Греции.

Аристотель (384–322 гг. до н.э.), введя понятие «добродетель», обозначил им склад характера. Он разделил добродетели на нравственные и мыслительные. В 314 году до н.э. философ Теофраст

в своем труде «Характеры» выделил 30 типов личности, среди которых были болтун, хвастун, скряга, льстец, притворщик и др. Однако данные философские подходы к типологии личности не нашли широкого отклика в отличие от классификации, предложенной Гиппократом (460–370 гг. до нашей эры). Будучи врачом, Гиппократ сравнивал характер человека с преобладающей в его организме жидкостью. Он полагал, что высокая концентрация крови делает человека подвижным и веселым, лимфы – спокойным и медлительным, желтой желчи – импульсивным и несдержанным, черной желчи – боязливым и грустным. На основании этой концепции были выделены широко известные типы темперамента – сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.

К.Г. Юнгом были выделены оппозиции экстраверсии (направленности на внешние условия) и интроверсии (направленности на внутренние факторы), а также рациональности и иррациональности. В зависимости от доминирующей психической функции каждый тип может быть мыслительным, чувствующим, ощущающим или интуитивным. Мышление и чувство являются при этом рациональными, ощущение и интуиция – иррациональными.

Согласно К.Г. Юнгу, экстраверсия и интроверсия не приравниваются к общительности и необщительности, поскольку он подчеркивал направленность сознания человека вовне (экстраверсия) или вовнутрь (интроверсия). Таким образом, экстраверты уделяют больше внимания объектам и процессам внешнего мира. Именно внешние обстоятельства играют ведущую роль при выборе стратегии поведения. Для интровертов субъективное превышает объективное, так как их внутренний мир всегда важнее внешних изменений. Однако не стоит считать интровертов эгоцентричными, поскольку их субъективность гораздо шире индивидуальности.

К рациональным типам К.Г. Юнг относит мыслительный и чувствующий, которые при восприятии внешних объектов или внутренних процессов руководствуются определенной установкой сознания. Рациональные люди последовательны как в обработке информации, так и в процессе принятия решений. К иррациональным типам принадлежат интуитивный и ощущающий, их восприятие и действия характеризуются непосредственной реакцией на внешние или внутренние процессы. Иррационалы выходят за рамки понимания рассудка и опираются на собственные актуальные переживания [21].

В дальнейшем философы, психологи и социологи предлагали свои варианты классификации личности, в основу которых были положены факторы, так или иначе перекликающиеся с идеями Гиппократа и К.Г. Юнга. Перечислим некоторые из них.

- Типология Э. Шпрангера (1928 г.) основана на ценностных ориентациях человека и предусматривает разграничение 6 типов личности в зависимости от формы познания (теоретический, экономический, политический, религиозный, эстетический, социальный).
- Типология Э. Фромма (1940-е гг.) с одной стороны выделяет 5 типов социального характера на основе экзистенциальных потребностей человека (в привязанности, трансцендентности, обрастании корнями, самоидентификации, в системе взглядов и преданности), с другой стороны — на основе разрешения конфликта «свобода – безопасность» (рецептивный, эксплуататорский, стяжательный, рыночный и плодотворный).
- Типология Майерс – Бриггс (1940-е гг.) изначально разработана с целью определения подходящей профессиональной сферы деятельности индивида. Несмотря на существующую критику используется по сей день в психологической практике как инструмент самопознания.
- Типология Ф. Римана (1961 г.) делит людей на 4 типа в зависимости от преобладающей формы страхов личности: шизоидный, истерический, депрессивный, навязчивый.
- Типология Карла Леонгарда (1868 г.) предполагает 12 типов акцентуации личности с различной локализацией происхождения.
- Типология А.Е. Личко (1977 г.) перекликается с классификацией К. Леонгарда и предлагает 11 типов акцентуации характера с опорой на выделенные П.Б. Ганушкиным (1933 г.) психопатические типы личности: астеник, шизоид, параноид, эпилептоид и др. Типология

А.Е. Личко широко применяется в педагогической практике, так как основана на опыте работы автора с подростками и описывает основные трудности становления личности.

- Типология личности по Дж. Холланду (1973 г.), основанная на определении интересов и ценностных ориентаций, применяется в первую очередь в сфере профориентации.
- Цветовые типологии личности по М. Люшеру, Т. Шрайтеру, Т. Эриксону связывают субъективные цветовые предпочтения людей с определенными личностными характеристиками.
- Типология Р. Мертона делит людей по отношению к их целям и средствам достижения этих целей на конформистов, новаторов, ритуалистов, ретреатистов и бунтарей.
- Типология Э. Шострома предполагает деление индивидов по способу манипуляции другими людьми (диктатор, тряпка, калькулятор, хулиган, прилипала и др.).
- Типология личности Н. Мак-Вильямс, выделяющая 9 психотипов, применяется педагогами в работе с трудными учениками.

В российской науке вопросами типологизации личности также занимались многие ученые (К.А. Абульханова-Славская [1], А.Г. Асмолов [2], Д.А. Леонтьев [12], Н.Л. Нагибина [14] и др.), а спецификой коммуникативного поведения отдельных профессиональных и социальных групп посвящен целый ряд научных работ, например: юристам (Г.В. Кубиц [11]), спортсменам (А.А. Елистратов [8]), бизнесменам (Т.А. Милехина [12]), филологам (М.С. Саломатина [17]), учителям (А.Р. Петунина [16], Н.В. Бхатти [5]), государственным служащим (М.Н. Панова [15]), художникам (У.А. Жаркова [9]), политикам (А.В. Тактарова [18]), полицейским (А.Н. Мищенко, Е.А. Нахимова, Н.А. Сегал [13]), блогерам (О.А. Хабибуллина [20]), геологам (Н.А. Иванова [10]), журналистам (Д.Г. Дмитриева [6]) и др.

Учитывая, что цель нашего исследования заключается в разработки и апробации авторской модели формирования профессионально-коммуникативной компетенции на основе психотипа обучающегося, необходимо поставить ограничение предметной области исследования: реализация индивидуализированного образования при подготовке будущих педагогов. Данное сужение предмета исследования проявляется как при выдвижении теоретических положений, так и при проведении эмпирического исследования и трактовки его результатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели проводилось эмпирическое исследование с использованием метода анкетирования и опроса-саморефлексии. Перед авторами стояли задачи определить, насколько студенты выпускных курсов осознают себя как преподавателя, установить уровень сформированности их коммуникативной компетенции, определить взаимосвязь типологии личности и эффективного формирования профессиональной компетентности будущих учителей.

В качестве испытуемых выступили 98 студентов выпускных (4 и 5) курсов лингвистического факультета Государственного университета просвещения, обучающихся по направлениям 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык.

Исследование проводилось в 2 этапа: январь-февраль 2024 г. и апрель-июнь 2024 г. Первый этап представлял собой анонимное анкетирование с использованием авторской анкеты и проведение опроса-саморефлексии; второй этап представлял собой написание эссе на заданную тему и анализ полученных данных. Отметим, что все респонденты имели педагогический опыт, полученный в ходе производственной (производственно-технологической практики) на 3 и 4 курсах и производственной (педагогической практики) на 4 и 5 курсах соответственно.

При проведении исследования авторами принималась во внимание субъективная оценка респондентами своих знаний и готовность выполнять профессиональные функции преподавателя. Опрос-саморефлексия предусматривал конкретные вопросы, включающие знания, необходимые для реализации педагогической деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подготовительным шагом в проведении настоящего исследования было составление языкового портрета студента-преподавателя иностранного языка с целью системного описания коммуникативных характеристик будущих преподавателей иностранного языка с учетом психологической типологии личности.

Прежде всего, студенты прошли дистанционное анкетирование, заполнив анкету участника, содержащую ряд вопросов закрытого и открытого типа. Цель данного опроса состояла в сборе общей информации об участниках испытания и формировании социологического портрета его целевой аудитории.

Суммировав данные анкет, можно дать следующую краткую характеристику испытуемых. Группу испытуемых составили студенты в возрасте 20-22 лет, 80 девушек и 18 юношей. Сфера интересов студентов включает в себя различные занятия, такие как встречи с друзьями, путешествия, походы в театр и кино, чтение, творческие хобби, занятия музыкой, компьютерные игры. При поступлении в университет направление подготовки Педагогическое образование (профиль Иностранный язык) было выбрано, потому что:

- нравится профессия учителя (36%)
- это был выбор родителей (6%)
- нравится изучать иностранные языки (58%).

30% опрошенных отметили, что им приходится совмещать работу с учебой, при этом работа не мешает учебе. О полной или частичной удовлетворенности студенческой жизнью сообщили 82% респондентов. Свое регулярное или периодическое участие во внеучебной студенческой жизни засвидетельствовали 69% анкетированных. Желание в будущем работать учителем/преподавателем иностранного языка высказали 62% студентов.

На первом этапе работы также был проведен опрос студентов-участников исследования. Опросный лист включал в себя 20 вопросов разных типов, касающихся различных аспектов речевой деятельности, нормативности, культуры речи и коммуникативного опыта студентов. Целью данного анкетирования являлось изучение коммуникативного поведения студентов и установление отличительных признаков языковой личности студентов – будущих учителей иностранного языка. Следует отметить, что на данном этапе исследования основным методом сбора материала стал метод саморефлексии, что позволило сделать ряд заключений о том, как именно испытуемые осознают себя как языковую личность и как они оценивают свое речевое поведение.

Резюмируем данные проведенной саморефлексии по всем пунктам опроса.

1) Большинство студентов отметили, что речь обучающихся выпускных курсов направления подготовки Педагогическое образование отличается от речи студентов других направлений (технические, гуманитарные или естественные науки), где акценты могут смещаться в сторону специализированной терминологии, точности, однозначности. Речь студентов-педагогов более эмоционально насыщена, содержит много иллюстративных примеров, метафор, сравнений, аналогий. Также было отмечено, что студенты-педагоги используют как осознанно, так и бессознательно речевые стратегии, направленные на разрешение конфликтов и адаптацию к различной аудитории.

2) Респонденты подтвердили, что речь студента-лингвиста должна отличаться от речи студентов других направлений подготовки. Поскольку основной фокус внимания лингвистов лежит в сфере коммуникации, студенты данного направления могут обсуждать не только узкоспециальные темы, но и высказывать свое мнение, давать развернутые комментарии по самому широкому диапазону вопросов. Изучение лингвистики требует развития аналитического мышления и навыков критического анализа, что может влиять на стиль и структуру речи. Помимо этого, владение иностранными языками обогащает речь заимствованиями и иностранными словами.

3) В использовании в своей речи сленга и жаргона признались 92% респондентов. При этом было отмечено, что используемые выражения относятся к молодежному, студенческому, компьютерному сленгу, а также восходят к заимствованиям, в первую очередь, англицизмам.

4) Что касается нецензурных выражений в своей речи, то процент «признавшихся» был гораздо ниже – 53%. При этом в комментариях студентов, давших как положительный, так и отрицательный ответ на данный вопрос, отмечалась неприемлемость использования табуированной лексики в присутствии учеников и коллег, то есть в профессиональном педагогическом дискурсе.

5) Относительно использования в речи прецедентных текстов, респонденты отметили, что чаще всего это отсылки к популярным фильмам, сериалам, песням – так называемые мемы. В гораздо меньшей степени цитируются высказывания известных личностей, упоминаются литературные произведения, исторические события.

6) Все опрашиваемые студенты подтвердили, что используют в своей речи иностранные слова из изучаемых ими языков (английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки). Более того, было отмечено создание индивидуальных ассоциативных рядов из параллельно изучаемых иностранных языков.

7) Что касается специализированных терминов, то их употребление было отмечено студентами применительно к написанию научных работ (рефератов, курсовых, статей). В обыденной речи, вне профессионального дискурса, опрашиваемые не замечают за собой употребления терминов педагогической сферы. Только 2% респондентов отметили, что иногда прибегают к профессиональным терминам в повседневном общении, что продиктовано намерением привлечь внимание к себе как к представителю педагогического сообщества.

8) В отношении исправления ошибок в речи окружающих студентами было отмечено, что необходимо учитывать контекст общения (в учебной ситуации исправление ошибок воспринимается как норма), цель исправления (помочь, поддержать или высмеять/унизить), психологические особенности собеседника (его отношение к критике) и в целом стиль отношений. Таким образом, при тактичном исполнении корректировка ошибок может восприниматься как конструктивная критика или помощь.

9) Вышеупомянутые аспекты в полной мере относятся и к обратной ситуации – исправлению ошибок у опрашиваемых студентов с чьей-то стороны.

10) Ответы на вопрос о частоте допускаемых в речи ошибок разделились между «часто» (32%) и «редко» (68%). Ответы «всегда» и «никогда» не были выбраны респондентами, что, с одной стороны, свидетельствует об их самокритичности, а с другой, о достаточной уверенности в себе.

11) Детализируя типы допускаемых в речи ошибок, большая часть респондентов отметила у себя недочеты в орфоэпии (86%), далее следуют лексические ошибки (64%) и заключительными в данном рейтинге являются грамматические ошибки (23%).

12) Следующие четыре вопроса были направлены на точечную проверку отдельных языковых аспектов. Безошибочно образовать множественное число от слов китель, тренер, рожь смогли 57% опрошенных. Из предложенных слов силлогизм, локомоция, эквивоки, синергия, одиозность, сингулярность, акрибофобия значения всех семи лексических единиц не знал никто из опрошенных, 3-4 слова знали 43%, 2-3 слова – 57%. К слову аддикция синонимы смогли подобрать 72% респондентов. Правильно расставить ударение в словах факсимиле, граффити, кровоточащий, включит без ошибок смогли 74% студентов. Таким образом, студенты достаточно развиты в вербальной коммуникации, т.е. можно предположить, что и профессионально-коммуникативная компетенция у большинства опрошенных будет сформирована.

13) Свой уровень общительности как «высокий» оценили 44% студентов, «средний» – 43%, «низкий» – 13%. С одной стороны, общительность, приравненная к коммуникабельности (в нашем случае – как часть коммуникативно-профессиональной компетенции), воспринимается

как необходимое качество педагога, поскольку общение с учениками, родителями и коллегами требуется для передачи знаний, объяснения материала и создания позитивной учебной атмосферы. С другой стороны, важно помнить, что общительность может проявляться по-разному. У каждого человека есть свой стиль общения, и некоторые педагоги-интроверты успешно справляются со своими обязанностями, создавая комфортную образовательную среду и выстраивая доверительные отношения с окружающими.

14) В определенной степени этот факт подтверждается и ответами на вопрос о сложности первым завести разговор с незнакомым человеком. Признавая для себя проблематичность данной ситуации («всегда сложно» – 24%, «иногда сложно» – 58%), опрашиваемые подчеркивали, что при необходимости всегда могут преодолеть возникающий эмоциональный барьер, что свидетельствует о психологической зрелости выпускников-педагогов.

15) Дефицит общения с людьми был отмечен в небольшом проценте случаев (17%), что также говорит об определенной зрелости студентов выпускных курсов, круг общения которых не замыкается на семье, друзьях и однокурсниках, но и расширен за счет ведения педагогической деятельности как в качестве учителя в образовательных учреждениях, так и в роли репетитора.

16) Среди тем, чаще всего обсуждаемых с однокурсниками, были отмечены учеба, работа, хобби, политика и экономика. В меньшей степени обсуждаются здоровье, семья, личная жизнь и финансы, что обусловлено определенной интимностью данных сфер.

17) Относительно соблюдения в речи норм этикета респонденты охарактеризовали себя как достаточно вежливых людей, практически всегда придерживающихся предписанных правил. При этом студенты подчеркивали, что осознают важность соблюдения педагогом этикета для установления доверия и эффективного взаимодействия как с учениками и их родителями, так и с коллегами. Помимо этого, учитель выступает образцом речевого поведения для своих учеников, поэтому должен транслировать уважение и такт, формируя тем самым нравственные и социальные компетенции учащихся. Также соблюдение этикетных норм незаменимо в разрешении конфликтных ситуаций, где необходимо смягчить напряженность и примирить оппонентов.

На втором этапе студентам было предложено написать сочинение (эссе) свободной композиции объемом 300-400 слов. Выбор данного формата был обусловлен необходимостью включения в проводимое исследование творческого задания, подразумевающего создание участниками эксперимента собственных речевых произведений. Анализ данных текстов позволяет изучить индивидуальные речевые особенности испытуемых и установить степень сформированности их коммуникативной компетенции. В первую очередь написанные студентами работы послужили основным материалом для оценки вербально-семантического уровня их языковой личности, то есть уровня владения лексическими единицами языка, способностью их отбирать и комбинировать в существующих грамматических конструкциях, соблюдая языковую норму и используя уместные средства выразительности.

Предложенные студентам темы эссе представляли собой цитаты из работ писателя и педагога К.Д. Ушинского и были связаны с теми или иными аспектами воспитания, обучения и личности педагога-наставника. Подобная тематика особенно актуальна в контексте настоящего исследования, поскольку все испытуемые являются студентами направления подготовки Педагогическое образование, и, соответственно, для составления речевого портрета данной социальной группы необходимо оценить способность будущих учителей оперировать терминологией и основными понятиями изучаемых дисциплин в рамках поставленной перед ними задачи. Кроме того, выбранный круг вопросов позволил сделать определенные выводы о прагматическом аспекте языковой личности испытуемых, а именно об их коммуникативных установках и особенностях реализации своих коммуникативных намерений в конкретных условиях отдельного речевого акта.

Для выявления языковых характеристик студентов-участников исследования мы обратились к концепции А.Ю. Большой [3, с. 48], которая предлагает классификацию, включающую следующие типы языковой личности (далее ЯЛ): метасимволическая ЯЛ (мыслитель-теоретик), эмпатическая ЯЛ (эстетическая художественная натура), фактографическая ЯЛ (мыслитель-практик), репрезентативная ЯЛ (прагматическая художественная натура) [3]. Именно данная клас-

сификация легла в основу проведения практического исследования по составлению языкового портрета студента-преподавателя иностранного языка. В нижеследующей таблице представлены языковые характеристики выделенных ЯЛ.

Таблица 1

Языковые особенности проявления типов языковой личности (по А.Ю. Большой)

Тип ЯЛ	Метасимволическая ЯЛ	Эмпатическая ЯЛ	Фактографическая ЯЛ	Репрезентативная ЯЛ
Языковые характеристики				
Грамматика	Будущее время Сложные предложения	Будущее время Сложные предложения	Прошедшее и настоящее время Простые предложения Прямой порядок слов Восклицательные предложения	Прошедшее и настоящее время Простые предложения Прямой порядок слов Вопросительные предложения
Лексика	Абстрактная лексика Термины Книжная лексика Фразеологизмы	Абстрактная лексика Эмоционально-оценочная лексика Устаревшие слова Фразеологизмы Паремии	Конкретная лексика	Лексемы с узкой сферой референции
Стилистика	Метафоры Аналогии Каламбуры	Метафоры Эпитеты Каламбуры Оксюмороны	Образные средства встречаются редко	Эпитеты, описывающие цветовые, звуковые и др. сенсорно воспринимаемые качества предметов Спортивные метафоры

Приведем конкретные примеры обнаруженных языковых характеристик. Из области грамматики:

- Прошедшее и настоящее время (*Учитель с гордостью наблюдает за успехами своих учеников; Я чувствую, что вкладываю душу в каждого ребенка; Я с радостью вспоминаю, как мы горели желанием учиться*);
- Будущее время (*Такие дети вырастут заботливыми и ответственными*);
- Простые предложения (*Воспитание требует терпения*);
- Сложные предложения (*Обучение и воспитание тесно связаны между собой, поскольку качественное образование формирует не только знания, но и ценности, которые будут сопровождать человека на протяжении всей жизни*);
- Восклицательные предложения (*Не бойтесь делать ошибки – это шаг к успехам!*);
- Вопросительные предложения (*Каким должен быть современный учитель? Является ли профессия учителя призванием?*);
- Прямой порядок слов (*Учитель играет ключевую роль в формировании личности ребенка*);
- Обратный порядок слов (*Воспитанием должны заниматься не только родители, но и общество, школа*).

Из области лексики:

- Специализированная терминология (*педагогическая диагностика, активные методы обучения, инклюзивное образование, билингвизм, лингва франка, социокультурная компетенция, речевые образцы, учебная речевая ситуация и др.*);

- Абстрактная лексика (*любовь, гармония, счастье, надежда, окрылять, и др.*);
- Конкретная лексика (*учитель, воспитатель, обратная связь, авторитет, критическое мышление, социальные навыки и др.*);
- Эмоционально-оценочная лексика (*вдохновляющий об учителе, суровый о методах воспитания, захватывающий о процессе обучения, теплый об атмосфере, обнадеживающий о прогрессе в учебе и др.*);
- Фразеологизмы (*говорить на одном языке, вести за собой, учиться на чужих ошибках, наставлять на путь истинный, путь молодого бойца*);
- Паремии (*Ученье и труд все перетрут; Повторение – мать учения*).

Из области стилистики:

- Метафоры (*Язык – это мост, соединяющий культуры; Изучение языка – это ключ к новой двери; Учеба – это путешествие; погружаться в язык*);
- Эпитеты (*увлекательный процесс, доброжелательный настрой, насыщенные уроки, обширные знания и др.*);
- Сравнения (*Изучение языка сродни искусству, Каждое новое слово как еще один кирпичик в строящемся здании языка; Учить язык – значит говорить с миром*).

Для наглядности приведем количественные данные выделенных в письменной речи будущих педагогов языковых средств в таблицах и диаграммах.

Таблица 2

Грамматические особенности письменной речи

Грамматическое явление	Количество употреблений
прошедшее время	672
настоящее время	1764
будущее время	120
простые предложения	1255
сложные предложения	1301
восклицательные предложения	23
вопросительные предложения	98
прямой порядок слов	1951
обратный порядок слов	605

Суммируя выявленные языковые особенности, можно сказать следующее.

Метасимволическая ЯЛ изобретательно пользуется языком, концентрируясь не на деталях, а на картине в целом. Речь данного психотипа критична, спокойна и размеренна даже в стрессовых и конфликтных ситуациях. Комментарии выражают мысли по поводу происходящих событий, но не отражают эмоций, вызванных данными событиями.

Эмпатическая ЯЛ руководствуется эмоциями, поэтому в основе ее дискурса лежат ассоциации, вызванные описываемыми объектами или событиями. Речь эмпатика запутана, беспорядочна, многословна. Словарный запас богат и динамичен.

Диаграмма 1 Грамматические особенности письменной речи

Таблица 3

Лексические особенности письменной речи

Лексическое явление	Количество употреблений
специализированная терминология	451
абстрактная лексика	2592
конкретная лексика	965
эмоционально-оценочная лексика	437
фразеологизмы	189
паремии	57

Диаграмма 2 Лексические особенности письменной речи

Таблица 4

Стилистические особенности письменной речи

Стилистическое явление	Количество употреблений
метафоры	187
эпитеты	568
сравнения	322

Диаграмма 3 Стилистические особенности письменной речи

Фактографическая ЯЛ стремится проанализировать описываемое, опираясь исключительно на факты, не принимая во внимание ассоциации и аналогии. Речь данного психотипа всегда последовательна, логична и структурирована.

Репрезентативная ЯЛ предпочитает говорить о реальных вещах, не вдаваясь в философские подробности. Эстетическая сторона речи для данного психотипа не актуальна, его фразы просты, лаконичны, обыденны и точны.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результатом настоящего исследования является разработка авторской модели типологизации языковой личности студентов-педагогов на основе выделения психотипов с учетом когнитивного канала восприятия с целью внедрения методов индивидуализации обучения в языковом вузе, способствующих подготовке современного специалиста-медиатора, профессионального и компетентного в своей сфере деятельности. Индивидуализация обучения представляется новым направлением в гуманитарных исследованиях, направленных на учет множества характеристик языковой личности, ее индивидуальность и когнитивные способности.

Изучение и применение принципов индивидуализации образования в выбранном авторами контексте будет способствовать дальнейшему осмыслению проблемы индивидуализации учебного процесса, построения «гибкой» системы высшего языкового (педагогического) образования, проектирования профессионального будущего личности с учетом его личностных данных, повышения профессионализма современного учителя иностранного языка, формирование сквозных компетенций.

Концептуальной основой нашего исследования являются исследования А.Ю. Большой в области теории языковых личностей [3], в то же время настоящее исследование выводит проблему типологизации языковых личностей в плоскость психолого-педагогических разработок в сфере высшего профессионального образования.

Взамен подходов к индивидуализации образования, основанных на учете некоторых особенностей обучающихся (ценностно-целевых и предметно-профессиональных ориентаций [32], склонностей и способностей [27], знаний и умений и др.) в настоящем исследовании предлагается модель, направленная на развитие личностных характеристик и когнитивных способностей языковой личности студента. Предлагается не столько учитывать отдельные личностные характеристики студента, сколько делать упор на его образовательные потребности, научить его понимать и принимать себя, задействовать сильные стороны, развивать слабые, самому проектировать свой профессиональный портрет и портфель необходимых концепций.

Настоящая модель продолжает исследования в области лингвистической персонологии. Перспективными векторами развития представляется создание социально-профессионального профиля личности на цифровой основе, проектирование и изменение образовательных маршрутов путем актуализации программ подготовки и рабочих программ изучаемых дисциплин с целью индивидуализации профессионального языкового образования.

ВЫВОДЫ

Подводя итоги проведенного исследования по языковому портретированию студента-преподавателя иностранного языка, мы пришли к следующим выводам.

1. Студенты-педагоги в профессиональной коммуникации используют специализированную терминологию, связанную с обучением, развитием детей, педагогическими методами и технологиями, включая как общеметодические термины педагогическая диагностика, активные методы обучения, инклюзивное образование и т.д., так и термины сферы иноязычного образования билингвизм, лингва франка, социокультурная компетенция, речевые образцы, учебная речевая ситуация и др.
2. В силу своей профессии студенты педагогических специальностей успешно развивают навыки общения и презентирования, то есть развивают коммуникативные навыки. Их подготовленная и неподготовленная речь организована, структурирована и направлена на взаимодействие с аудиторией.
3. В рамках своей профессиональной деятельности педагоги взаимодействуют с людьми (в первую очередь с детьми), поэтому их речь более эмоционально насыщена и выражает большую степень эмпатии.
4. При объяснении учебного материала преподавателям приходится использовать большое количество разнообразных иллюстративных примеров, отсюда следует регулярное применение в речи аналогий и метафор, чтобы сделать сложные темы более доступными для понимания.
5. Студенты-педагоги часто акцентируют внимание на аспектах, касающихся обучения и развития, что проявляется не только в профессиональном дискурсе (например, при написании курсовых работ или научных статей), но и в их личном общении для фокусирования внимания окружающих на их принадлежности к профессиональному педагогическому сообществу.
6. В процессе профессиональной подготовки у студентов-педагогов развиваются навыки критического анализа и рефлексии, что влияет на стиль общения и подход к решению различных проблем.
7. Студенты педагогических направлений учатся адаптировать свою речь под различные аудитории, будь то малые группы детей или взрослых, что отражается в целом ряде их речевых стратегий (например, при разрешении конфликтных ситуаций).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоит признать, что попытки создать универсальную классификацию типов личности вряд ли когда-нибудь увенчаются неоспоримым успехом в силу многогранности каждого отдельного индивида. Тем не менее индивидуальность складывается не хаотично, а по определенным закономерностям, которые и отмечаются в разработанных уже типологиях личности. Стремление разобраться в различных психологических нюансах, как своих собственных, так и окружающих людей, безусловно, должно расцениваться, как важный когнитивный инструмент, необходимый для профессионального роста каждого педагога.

Помимо этого, уделяя внимание психотипам личности, преподаватели в поисках индивидуального подхода к своим ученикам, развивают их эмоциональный интеллект, что в настоящее время является приоритетным аспектом в образовании и входит в понятие личностно-ориентированного обучения.

Авторы считают необходимым ввести тестирование на определение типов языковых личностей для распределения учащихся по группам с учетом типа их языковой личности, пересмотреть рабочие программы дисциплин, реализуемых на лингвистическом факультете Государственного университета просвещения с целью пересмотра подходов к формированию профессионально-коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности // Психологический журнал. 1985 Т.6. № 5. С. 3-18.
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. М.: Смысл: Издат. центр «Академия», 2007. 528 с.
3. Большова А.Ю. Лингвопсихологическая типология языковых личностей [Электронный ресурс] // Филологические науки. Вопросы теории и практики, Тамбов: Грамота, 2015. Вып.5 (47): в 2-х ч. Ч. I. С. 47-52. URL: <http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/8.html> (дата обращения: 06.11.2024)
4. Бриггс-Майерс И., Майерс П. MBTI: определение типов. У каждого свой дар: пер. с англ. М.: Карьера Пресс, 2014. 294 с.
5. Бхатти Н.В. и др. Лингвокультурные типы образовательной сферы английской и русской лингвокультур. Монография. М.: ИИУ МГОУ, 2019. 87 с.
6. Дмитриева Д.Г. Речевое поведение журналиста как отражение отношения к собеседнику // Мир науки и мысли. The World of Science and Ideas. 2023. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-povedenie-zhurnalista-kak-otrazhenie-otnosheniya-k-sobesedniku> (дата обращения: 08.08.2023).
7. Дмитриева О. А., Мурзинова И. А. Теория лингвокультурных типов М.: Издательские решения, 2016. 150 с.
8. Елистратов А.А. Лексические средства отображения корпоративной культуры спортсменов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2005. 20 с.
9. Жаркова У.А. Профессиональная языковая личность художника (на материале интервью современных немецких художников) // Вестник ЧелГУ. 2014. №7 (336). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-yazykovaya-lichnost-hudozhnika-na-materiale-intervyu-sovremennyh-nemetskih-hudozhnikov> (дата обращения: 08.08.2023).
10. Иванова Н.А. Поэтические тексты как фрагмент речевого портрета геолога второй половины XX в. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskie-teksty-kak-fragment-rechevogo-portreta-geologa-vtoroy-poloviny-xx-v> (дата обращения: 08.08.2023).
11. Кубиц Г.В. Профессионализация языковой личности (на примере юридического дискурса): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2005. 22 с.
12. Милехина Т.А. Речь бизнесменов в разных условиях общения // Проблемы речевой коммуникации. Саратов, 2000. С.45-56.
13. Мищенко А.Н., Нахимова Е.А., Сегал Н.А. Языковой портрет полицейского (по материалам кинофильмов XX-XXI вв.) // Политическая лингвистика. 2022. №3 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoy-portret-politseyskogo-po-materialam-kinofilmov-hh-hhi-vv> (дата обращения: 14.08.2023).
14. Нагибина Н.Л. Психологические типы личности, влияние на музыкальную деятельность и обучение музыке: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. 2007. 61 с.
15. Панова М.Н. Языковая личность государственного служащего: дискурсивная практика, типология, механизмы формирования): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 32 с.
16. Петунина А.Р. Речевого портрет учителя в китайской лингвокультуре // Казанский лингвистический журнал. 2021. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-portret-uchitelya-v-kitayskoy-lingvokulture> (дата обращения: 14.08.2023).
17. Саломатина М.С. Коммуникативная личность филолога (психолингвистическое исследование): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2005. 23 с.

18. Тактарова А.В., Черкасова М.Н. Прагмалингвистический аспект речевой деятельности политика на примере медиавысказываний с комическим эффектом // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmalingvisticheskiy-aspekt-rechevoy-deyatelnosti-politika-na-primere-mediavyskazyvaniy-s-komicheskim-effektom> (дата обращения: 14.08.2023).
19. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. М.: АСТ, 2006. 571 с.
20. Хабибуллина О.А. Анализ лингвистического аспекта речевого портрета современного англоязычного блогера // Филология: научные исследования. 2023. № 2. С. 17-32.
21. Юнг Г.В. Психологические типы. М.: Институт практической психологии, 2021. 528 с.
22. Arndt H., Granfeldt J., Gullberg M. The Lang-Track-App: Open-Source Tools for Implementing the Experience Sampling Method in Second Language Acquisition Research. *Language Learning*, 2023, vol. 73, iss. 3, pp. 869-903.
23. Chen X., He J., Swanson E., Cai Z., Fan X. Big Five Personality Traits and Second Language Learning: a Meta-analysis of 40 Years' Research. *Educational Psychology Review*, 2021, vol. 34, iss. 4. DOI: 10.1007/s10648-021-09641-6
24. Chun C., Qian M. Exploring personality traits as predictors of English achievement and global competence among Chinese university students: English learning motivation as the moderator. *Learning and Individual Differences*, 2020, vol. 77, iss. 6. DOI: 10.1016/j.lindif.2019.101814
25. Cervone D. Theory and Application in Personality Science: The Case of Social-cognitive Theory. *Psychology and Developing Societies*, 2023, vol. 35, iss. 2, pp. 220-250. DOI: 10.1177/09713336231178366
26. Dewaele J.-M., Padila A. M., Lake J., Chen H. The Flowering of Positive Psychology in Foreign Language Teaching and Acquisition Research. *Frontiers in Psychology*, vol. 10, art. 2128. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02128
27. Granena G. Cognitive aptitudes and L2 speaking proficiency: links between llama and hi-lab. *Studies in Second Language Acquisition*, 2018, vol. 41, iss. 2, pp. 313-336. DOI: 10.1017/S0272263118000256
28. Kosyakova Y., Laible M.-C. Importance of Personality Traits for Destination-Language Acquisition: Evidence for Refugees in Germany. *International Migration Review*, 2024, vol. 58, iss. 1, pp. 347-385. Available at: <https://doi.org/10.1177/01979183221132538> (accessed 15 November 2024)
29. McKenna M., Roy A., Burkett C. Personality coherence in acts and texts: Searching for coherence within and beyond trait categories. *European Journal of Personality*, 2021, vol. 36, iss. 3. DOI: 10.1177/08902070211022131
30. Nagle C., Trofimovich P., Bergeron A. Toward a dynamic view of second language comprehensibility. *Studies in Second Language Acquisition*, 2019, vol. 41, iss. 4. DOI: 10.1017/S0272263119000044
31. Nowbakht M., Fazilatfar A. The Effects of Working Memory, Intelligence and Personality on English Learners' Speaking Ability. *The Journal of AsiaTEFL*, 2019, vol. 16, iss. 3, pp. 817-832. DOI: 10.18823/asiatefl.2019.16.3.4.817
32. Quirin M., Robinson M. D., Rauthmann, J. F., Kuhl J., Read S. J., Tops M., DeYoung C. G. The Dynamics of Personality Approach (DPA): 20 Tenets for Uncovering the Causal Mechanisms of Personality. *European Journal of Personality*, 2020, vol. 34, iss. 6, pp. 947-968. DOI: 10.1002/per.2295
33. Saito K., Macmillan K., Mai T., et al. Developing, Analyzing and Sharing Multivariate Datasets: Individual Differences in L2 Learning Revisited. *Annual Review of Applied Linguistics*, 2020, vol. 40, pp. 9-25. DOI: 10.1017/S0267190520000045
34. Scott W., Paup S., Kirchoff C. Clinical Application of Social Cognitive Theory: A Novel Personality Assessment Procedure and a Case Study of Personality Coherence. *European Journal of Personality*, 2021, vol. 36, iss. 2. DOI: 10.1177/08902070211028362
35. Sustainable development knowledge platform / UN. Available at: <https://russian.rt.com/article/54593> (accessed 14 November 2024)
36. Sun H., Saito K., Dewaele J.-M. Cognitive and Sociopsychological Individual Differences, Experience, and Naturalistic Second Language Speech Learning: A Longitudinal Study. *Language Learning*, 2024, vol. 74, iss. 1, pp. 5-40. Available at: <https://doi.org/10.1111/lang.12561> (accessed 18 November 2024)
37. Raykov T. On the Benefits of Using Maximal Reliability in Educational and Behavioral Research. *Educational and Psychological Measurement*, 2024, vol. 84, iss. 5, pp. 994-1011. DOI: 10.1177/00131644231215771
38. UNESCO Education Strategy 2014-2021 / UNESCO. Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf> (accessed 14 November 2024)

REFERENCES

1. Abulkhanova-Slavskaya K.A. Typology of personality activity. *Psychological Journal*, 1985, vol. 6, no. 5, pp. 3-18.
2. Asmolov A.G. Psychology of personality: cultural-historical understanding of human development. Moscow, Smysl: Izdat. center "Academy", 2007. 528 p. (in Russ.)
3. Bolshova A.Yu. Linguopsychological typology of linguistic personalities. *Philological sciences. Questions of Theory and Practice*. Tambov, Gramota Publ., 2015, vol. 5, (47): in 2 parts. P. I. pp. 47-52. Available at: <http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/8.html> (accessed 06 September 2024)
4. Briggs-Myers I., Myers P. MBTI: defining types. Everyone has their own gift. Moscow, Karyera Press, 2014. 294 p. (in Russ.)
5. Bhatti N.V. et al. Linguocultural types of educational sphere of English and Russian linguocultures. Monograph. Moscow, IIU MGOU Publ., 2019. 87 p. (in Russ.)
6. Dmitrieva D.G. Speech behavior of the journalist as a reflection of the attitude to the interlocutor. *The World of Science and Ideas*, 2023, no. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-povedenie-zhurnalista-kak-otrazhenie-otnosheniya-k-sobesedniku> (accessed 08 August 2023)

7. Dmitrieva O. A., Murzinova I. A. Theory of linguocultural types. Moscow, Publishing Solutions, 2016. 150 p. (in Russ.)
8. Elistratov A.A. Lexical means of displaying corporate culture of sportsmen. Abstract of Cand. Ped. Sci. Diss., 2005. 20 p. (in Russ.)
9. Zharkova U.A. Professional language personality of the artist (on the material of interviews of modern German artists). *Vestnik ChelSU*. 2014, no. 7 (336). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-yazykovaya-lichnost-hudozhnika-na-materiale-intervyu-sovremennyh-nemetskih-hudozhnikov> (accessed 08 August 2023)
10. Ivanova N.A. Poetic texts as a fragment of speech portrait of a geologist of the second half of the XX century. *Philological Sciences. Questions of Theory and Practice*, 2023, no. 5. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskie-teksty-kak-fragment-rechevogo-portreta-geologa-vtoroy-poloviny-xx-v> (accessed 08 August 2023)
11. Kubits G.V. Professionalization of linguistic personality (on the example of legal discourse). Abstract of Cand. Ped. Sci. Diss., Chelyabinsk, 2005. 22 p. (in Russ.)
12. Milekhina T.A. Speech of businessmen in different conditions of communication. *Problems of speech communication*. Saratov, 2000. pp.45-56.
13. Mishchenko A.N., Nakhimova E.A., Segal N.A. Linguistic portrait of a policeman (on the materials of movies of the XX-XXI centuries). *Political linguistics*, 2022, no. 3 (93). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoy-portret-politseyskogo-po-materialam-kinofilmov-hh-hhi-vv> (accessed 14 August 2023).
14. Nagibina N.L. Psychological types of personality, influence on musical activity and music teaching. Dr. Psychological. Sci. Diss., 2007. 61 p. (in Russ.)
15. Panova M.N. Linguistic personality of a civil servant: discursive practice, typology, mechanisms of formation). Dr. Philol. Sci. Diss. Moscow, 2005. 32 p. (in Russ.)
16. Petunina A.R. Speech portrait of a teacher in Chinese linguoculture. *Kazan Linguistic Journal*, 2021, no. 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-portret-uchitelya-v-kitayskoy-lingvokulture> (accessed 14 August 2023).
17. Salomatina M.S. Communicative personality of a philologist (psycholinguistic research). Abstract of Cand. Philol. Sci. Diss. Voronezh, 2005. 23 p. (in Russ.)
18. Taktarova A.V., Cherkasova M.N. Pragmalinguistic aspect of a politician's speech activity on the example of media statements with comic effect. *Philological sciences. Questions of theory and practice*, 2023, no. 6. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmalingvisticheskiy-aspekt-rechevoy-deyatelnosti-politika-na-primere-mediavyskazyvaniy-s-komicheskim-effektom> (accessed 14 August 2023)
19. Fromm E. Escape from Freedom. Man for himself. Moscow, AST Publ., 2006. 571 p. (in Russ.)
20. Khabibullina O.A. Analysis of the linguistic aspect of the speech portrait of a modern English-speaking blogger. *Philology: Scientific Research*, 2023, no. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-lingvisticheskogo-aspekta-rechevogo-portreta-sovremennogo-angloyazychnogo-blogera> (accessed 08 August 2023).
21. Jung G.V. Psychological types. Moscow, Institute of Practical Psychology, 2021. 528 p. (in Russ.)
22. Arndt H., Granfeldt J., Gullberg M. The Lang-Track-App: Open-Source Tools for Implementing the Experience Sampling Method in Second Language Acquisition Research. *Language Learning*, 2023, vol. 73, iss. 3, pp. 869-903.
23. Chen X., He J., Swanson E., Cai Z., Fan X. Big Five Personality Traits and Second Language Learning: a Meta-analysis of 40 Years' Research. *Educational Psychology Review*, 2021, vol. 34, iss. 4. DOI: 10.1007/s10648-021-09641-6
24. Chun C., Qian M. Exploring personality traits as predictors of English achievement and global competence among Chinese university students: English learning motivation as the moderator. *Learning and Individual Differences*, 2020, vol. 77, iss. 6. DOI: 10.1016/j.lindif.2019.101814
25. Cervone D. Theory and Application in Personality Science: The Case of Social-cognitive Theory. *Psychology and Developing Societies*, 2023, vol. 35, iss. 2, pp. 220-250. DOI: 10.1177/09713336231178366
26. Dewaele J-M., Padila A. M., Lake J., Chen H. The Flowering of Positive Psychology in Foreign Language Teaching and Acquisition Research. *Frontiers in Psychology*, 2019, vol. 10, art. 2128. DOI: DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02128
27. Granena G. Cognitive aptitudes and L2 speaking proficiency: links between llama and hi-lab. *Studies in Second Language Acquisition*, 2018, vol. 41, iss. 2, pp. 313-336. DOI: 10.1017/S0272263118000256
28. Kosyakova Y., Laible M.-C. Importance of Personality Traits for Destination-Language Acquisition: Evidence for Refugees in Germany. *International Migration Review*, 2024, vol. 58, iss. 1, pp. 347-385. Available at: <https://doi.org/10.1177/01979183221132538> (accessed 15 November 2024)
29. McKenna M., Roy A., Burkett C. Personality coherence in acts and texts: Searching for coherence within and beyond trait categories. *European Journal of Personality*, 2021, vol. 36, iss. 3. DOI: 10.1177/08902070211022131
30. Nagle C., Trofimovich P., Bergeron A. Toward a dynamic view of second language comprehensibility. *Studies in Second Language Acquisition*, 2019, vol. 41, iss. 4. DOI: 10.1017/S0272263119000044
31. Nowbakht M., Fazilatfar A. The Effects of Working Memory, Intelligence and Personality on English Learners' Speaking Ability. *The Journal of AsiaTEFL*, 2019, vol. 16, iss. 3, pp. 817-832. DOI: 10.18823/asiatefl.2019.16.3.4.817
32. Quirin M., Robinson M. D., Rauthmann, J. F., Kuhl J., Read S. J., Tops M., DeYoung C. G. The Dynamics of Personality Approach (DPA): 20 Tenets for Uncovering the Causal Mechanisms of Personality. *European Journal of Personality*, 2020, vol. 34, iss. 6, pp. 947-968. DOI: 10.1002/per.2295
33. Saito K., Macmillan K., Mai T., et al. Developing, Analyzing and Sharing Multivariate Datasets: Individual Differences in L2 Learning Revisited. *Annual Review of Applied Linguistics*, 2020, vol. 40, pp. 9-25. DOI: 10.1017/S0267190520000045

34. Scott W., Paup S., Kirchoff C. Clinical Application of Social Cognitive Theory: A Novel Personality Assessment Procedure and a Case Study of Personality Coherence. *European Journal of Personality*, 2021, vol. 36, iss. 2. DOI: 10.1177/08902070211028362
35. Sustainable development knowledge platform / UN. Available at: <https://russian.rt.com/article/54593> (accessed 14 November 2024)
36. Sun H., Saito K., Dewaele J.-M. Cognitive and Sociopsychological Individual Differences, Experience, and Naturalistic Second Language Speech Learning: A Longitudinal Study. *Language Learning*, 2024, vol. 74, iss. 1, pp. 5-40. Available at: <https://doi.org/10.1111/lang.12561> (accessed 18 November 2024)
37. Raykov T. On the Benefits of Using Maximal Reliability in Educational and Behavioral Research. *Educational and Psychological Measurement*, 2024, vol. 84, iss. 5, pp. 994-1011. DOI: 10.1177/00131644231215771
38. UNESCO Education Strategy 2014-2021 / UNESCO. Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf> (accessed 14 November 2024)

Авторы

Горбачева Ольга Александровна

(Российская Федерация, г. Москва)

Доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет»

E-mail: oa.gorbacheva@guppros.ru

ORCID ID: 0000-0001-7724-2954

Савченко Елена Павловна

(Российская Федерация, г. Москва)

Доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет»

E-mail: ep.savchenko@guppros.ru

ORCID ID: 0000-0002-8557-9984

Харитоновна Елена Юрьевна

(Российская Федерация, г. Москва)

Доцент, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой индоевропейских и восточных языков лингвистического факультета

Государственный университет просвещения

E-mail: kaf-indo@guppros.ru

ORCID ID: 0000-0001-7181-2354

Authors

Olga A. Gorbacheva

(Russian Federation, Moscow)

Associate Professor, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor of the Department of Foreign Languages

Russian New University (RosNOU)

E-mail: oa.gorbacheva@guppros.ru

ORCID ID: 0000-0001-7724-2954

Elena P. Savchenko

(Russian Federation, Moscow)

Associate Professor, Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor of the Department of Foreign Languages

Russian New University (RosNOU)

E-mail: ep.savchenko@guppros.ru

ORCID ID: 0000-0002-8557-9984

Elena Yu. Kharitonova

(Russian Federation, Moscow)

Associate Professor, Cand. Sci. (Philol.), Head of the Department of Indo-European and Oriental Languages, Faculty of Linguistics

State University of Education

E-mail: kaf-indo@guppros.ru

ORCID ID: 0000-0001-7181-2354

Вклад авторов

Горбачева О. А.: верификация данных, формальный анализ, проведение исследования

Савченко Е. П.: руководство исследованием, концептуализация, методология, формальный анализ

Харитоновна Е. Ю.: методология, создание черновика рукописи и ее редактирование, администрирование данных

Author's contribution

Olga A. Gorbacheva: Validation, Formal analysis, Investigation

Elena P. Savchenko: Supervision, Conceptualization, Methodology, Formal analysis

Elena Yu. Kharitonova: Methodology, Writing - Original Draft, Data Curation

© Горбачева О. А., Савченко Е. П., Харитоновна Е. Ю., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Olga A. Gorbacheva, Elena P. Savchenko, Elena Yu. Kharitonova, 2025

The author's declared no conflicts of interest